

**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПРИ
ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ**

Следователь Следственного отдела УКД ОВД
Сергелийского района города Ташкент
Усманова Камила Камолжоновна

АННОТАЦИЯ. Торговля людьми, как разновидность международного криминального бизнеса стала одной из глобальных проблем, с которой сталкивается большинство стран мира. В мировом сообществе торговля людьми рассматривается как серьезное нарушение фундаментальных прав человека, как особо тяжкое преступление, посягающее на личную неприкосновенность человека, его права на свободу, жизнь, здоровье. Именно с позиции защиты прав человека в последние годы разработан ряд международных документов по борьбе с торговлей людьми.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Торговля людьми, особенности расследования, концепции допроса.

Торговля людьми сегодня достигла грандиозных масштабов своего распространения, что заставляет говорить о ней как о глобальной проблеме XXI в., так как торговля людьми стала одной из основных угроз всему человечеству и заслуживает особого внимания. Проблема существенно влияет на жизнь людей, стабильность в мире и вызывает все большую озабоченность международного сообщества. Это новый вызов, который поставила перед человечеством глобализация. Международные организации и правительства разных стран активно работают над созданием программ, политики, новых законов и механизмов, направленных на противодействие этому явлению. Таким образом, данная проблема актуальна также с позиций

исследования взаимодействия государств, правоохранительных органов и международных организаций по борьбе с торговлей людьми.

Тенденция роста преступлений, связанных с незаконным использованием человека в целях эксплуатации, представляет собой угрозу и национальной безопасности, поскольку эти общественно-опасные деяния в конечном итоге посягают на демократические устои общества.

В чем заключаются особенности расследования дел, связанных с торговлей людьми?

Редкое расследование требует столь многочисленных и масштабных мер поддержки, как расследование дел о торговле людьми. Здесь может оказаться необходимым комплекс услуг, в том числе по размещению, оказанию медицинской помощи, консультированию, предоставлению услуг переводчика, снабжению одеждой и продуктами питания, а также планирование возвращения в страну происхождения. Все эти услуги должны предусматриваться уже на стадии планирования и оказываться с того момента, как вы вступили в контакт с предполагаемым потерпевшим, намереваясь провести его опрос. Все это невозможно отложить до окончания опроса или серии опросов. Поддержку такого рода обеспечить нелегко, и чем раньше вы начнете, тем лучше. Готовность к сотрудничеству и доверие возникнут только тогда, когда вы сделаете хотя бы несколько шагов по обеспечению такого рода поддержки и сообщите потерпевшему-свидетелю,

что именно делается для него. Без сотрудничества со стороны свидетеля и без его показаний вы вряд ли сумеете довести дело до конца. При этом не следует думать, что для расследования дела вам будет достаточно только показаний потерпевшего. Все, о чем вам будет сказано, следует в максимальной степени подтвердить или дополнить другими показаниями и уликами, которые вам удастся получить.

Также при расследовании такого рода преступления, следуют обратить внимание на такие моменты, как:

1. Традиции потерпевших, так как чтобы человек чувствовал себя свободно, удобно и стремился сотрудничать, необходимо обеспечить удовлетворение его основных потребностей в соответствии с его традициями. К таким основным потребностям относятся потребность в пище, одежде и возможность соблюдать религиозные обряды. Многие следователи имеют опыт удовлетворения таких потребностей. Возможная особенность дел о торговле людьми состоит в том, что свидетель может представлять общину или культуру, незнакомую следователю, и последний не будет знать, следует ли принимать более активные меры или меры иного порядка. Что касается дел о сексуальной эксплуатации, то семьи могут считать, что женщины, которых вынудили заниматься проституцией, навлекли на них позор и бесчестье. Даже если женщина была принуждена к этому обманом или угрозами, ее, по всей вероятности, будет очень волновать то, что ее

семья и близкие узнают, что с ней случилось.

2. Доверие в отношениях между следователем и свидетелем необходимо всегда, но особенно в тех случаях, когда свидетель одновременно является потерпевшим. Доверие в расследовании торговли людьми по ряду причин завоевать очень сложно, а потерять очень легко. Свидетели могут полагать, что правоохранительные органы и их сотрудники коррумпированы, исходя из собственного опыта, вследствие возможного соучастия таких сотрудников в торговле людьми, жертвами которой стали эти свидетели, или потому, что о коррумпированности полиции им говорили торговцы людьми.

3. Виктимизация и психическая травма. Возможно, значительная часть потерпевших, прежде чем стать жертвами торговли людьми, в течение долгого времени подвергались жестокому обращению и в результате не слишком склонны кому-либо доверять. Степень полученной психической травмы в данном случае иная, нежели в большинстве других дел (даже в делах о преступлениях на сексуальной почве). Эта травма затрудняет получение достоверных показаний, и в результате зачастую оказывается необходимым проводить допросы в течение более долгого времени, чем это обычно бывает в большинстве расследований преступлений. Дезориентация в результате виктимизации или проживания в незнакомом месте может привести к тому, что свидетель оказывается не в состоянии четко указать в

своих показаниях, где именно совершались правонарушения или где находятся те или иные важные места.

Концепции допроса:

1. Планирование и подготовка
2. Налаживание контакта и разъяснение
3. Получение показаний
4. Завершение допроса
5. Оценка результатов.

Вопросы при допросах подразделяются на три сферы:

1. Вопросы общего характера – рекомендации относительно того, какую именно информацию следует искать во всех соответствующих ответах свидетеля.

2. Сексуальное, физическое и психологическое насилие – наиболее эффективные вопросы в случае, если есть основание подозревать, что имели место подобные формы насилия.

3. Рынки торговли людьми и пять процессов коммерческого характера, чтобы определить, как действует конкретная организация или сеть торговцев людьми.

Вопросы общего характера.

-Необходимо иметь полное и подробное описание внешности всех подозреваемых как тех, чьи имена известны, так и оставшихся неизвестными, а также описание всех транспортных средств или помещений, упоминавшихся в деле.

-Важно получить как можно более подробное описание внутреннего вида помещений и транспортных средств, которые связаны с совершенным правонарушением. Описание входов, замков, обстановки, украшений, картин или других отличительных особенностей может впоследствии оказаться важным.

- Жертвы торговли людьми редко запоминают номерные знаки транспортных средств, в которых их перевозили, и поэтому имеет смысл получить подробное описание внешнего и внутреннего вида такого транспортного средства, например повреждений, наклеек на стеклах, рисунка чехлов на сиденьях, игрушек, подвешенных на зеркале заднего вида, и т. д.

-Всегда следует спрашивать потерпевшего, не сохранилось ли у него/нее каких-либо документальных свидетельств, например чеков или экземпляров рекламных листовок и т. п. Если такие свидетельства имеются, их следует незамедлительно изъять, обеспечить их сохранность и поместить в пломбируемые емкости для хранения вещественных доказательств.

Вещественные доказательства следует подробно описать, а свидетелю – сообщить о них в своих показаниях.

-Всегда следует спрашивать у жертв торговли людьми, не сохранилось ли у них дневника с описанием случившегося с ними, поскольку часто они такие дневники ведут. В этих дневниках могут быть подробно записаны суммы, полученные от занятия проституцией и эксплуатации в других формах, а также другие важные свидетельства. Тому, кто проводит допрос, следует затрагивать этот вопрос осторожно, потому что, если такой дневник и существует, потерпевший, возможно, не захочет показывать его, поскольку в нем, по всей вероятности, есть личные, а иногда, по мнению свидетеля, и неудобные для него сведения.

Сексуальное, физическое и психологическое насилие.

В настоящем контрольном перечне предлагаются наиболее эффективные вопросы по делам о насильственных преступлениях, а именно:

Насильственный увоз

Вопросы, которые имеет смысл задать:

- Где, когда и каким образом?
- Имели ли место насилие или угроза его применения? Если да, то в какой форме оно применялось и какие повреждения получил пострадавший?

-Использовалось ли оружие? Если да, получите его подробное описание.

- Подвергался ли потерпевший воздействию каких-либо наркотических веществ? Если да, выясните подробности, например способ их введения – в виде инъекции, в жидком виде, путем вдыхания?

-Было ли сказано потерпевшему что-либо о том, что его/ее ждет в случае попытки побега? Если да, выясните все подробности относительно характера угрозы, а также от кого она исходила.

-Говорилось ли что-нибудь? Если да, то что было сказано, кем, на каком языке или диалекте, с каким акцентом? Назывались ли какие-нибудь имена или клички?

-Известно ли потерпевшему, куда его/ее отвезли и каким образом туда доставили? Сколько времени продолжался переезд с места насильственного увоза к месту, где его/ее содержали?

-Получите полное описание места содержания, его окрестностей, выясните, слышал ли потерпевший какие-либо голоса или шумы, например близкий шум поезда или самолета или другие детали, которые могут помочь выяснить, где находится это место.

Незаконное лишение свободы

Вопросы, которые имеет смысл задать:

-Где и в течение какого времени содержался потерпевший?

-Получите полное описание помещения, в котором он содержался, и его окрестностей.

- В какой форме потерпевший был лишен свободы? Был(а) ли он/она физически ограничен(а) в передвижениях, и если да, то узнайте подробно о применявшихся для этого мерах, замках, способах входа и выхода, ключах и людях, у которых они хранились.

- Если потерпевшего содержали под охраной, получите полное описание тех, кто его/ее охранял, а также всех происходивших разговоров.

- В каких пределах имело место лишение свободы? Был ли вынужден потерпевший находиться в одном месте или же он/она мог(ла) свободно перемещаться в пределах определенной территории?

-Было ли сказано потерпевшему что-либо о том, что его/ее ждет в случае попытки побега? Если да, выясните все подробности относительно характера угрозы, а также от кого она исходила.

-Что касается вышеперечисленных вопросов, присутствовали ли свидетели при каком-либо из событий? Если да, узнайте все подробности. Получите полное описание подозреваемых и т. п.

Рынки торговли людьми и пять процессов коммерческого Характера.

Происхождение – вербовка и отправка. Вербовка.

Вопросы, которые имеет смысл задать относительно районов происхождения:

- Был ли потерпевший(потерпевшая) насильственно похищен(а)? Или же первоначально потерпевший(потерпевшая) пошел(пошла) на контакт с торговцем людьми добровольно? Если да, то кто был инициатором контакта?

- Если контакт не был добровольным, то какие средства принуждения применялись? Угрожали ли потерпевшему(потерпевшей), подвергали ли его/ее насилию?

- Какие меры подготовки принимались и как потерпевший(потерпевшая) истолковал(а) смысл этих мер? Знал(а) ли потерпевший(потерпевшая), во что его/ее втягивают?

- Если речь идет о сексуальной эксплуатации, то знал(а) ли потерпевший(потерпевшая) о том, что его/ее предназначают для занятия проституцией, и если да, то о какой форме проституции шла речь – уличной, в публичном доме или в агентствах, предоставляющих “девушек по вызову”?

- Был(а) ли потерпевший(потерпевшая) введен(а) в заблуждение относительно истинной цели его/ее перемещения из места происхождения в место назначения? Если да, то о чем шла речь (о легальном трудоустройстве, например в офисе, о работе в сфере, смежной с секс-индустрией, например в качестве стриптизерши, исполняющей танец на коленях у клиента, официантки ночного клуба или бара и т. п.)?

- Подписывал(а) ли потерпевший(потерпевшая) контракт? Если да, то каковы были условия контракта?

- Что было сказано потерпевшему(потерпевшей) о стране назначения и о том, где и с кем ему/ей предстоит там жить?

- Знали ли торговцы людьми домашний адрес потерпевшего(потерпевшей) или какие-либо подробности о его/ее родных и близких? Говорили ли они о том, что им известны эти сведения, до того как факт купли-продажи потерпевшего(потерпевшей) имел место?

- Знали ли родные или близкие потерпевшего(потерпевшей) о том, что предстоит?

- Подвергался(подвергалась) ли потерпевший(потерпевшая) сексуальному, физическому или психологическому насилию или же незаконному лишению свободы, прежде чем стать жертвой торговли людьми? Если да, то получите подробные сведения о сексуальном, физическом

и психологическом насилии.

- Что касается всех вышеперечисленных вопросов, присутствовали ли свидетели при каком-либо из событий? Если да, то узнайте все подробности.

- Сколько лет было потерпевшему(потерпевшей) и было ли об этом известно тому, кто занимался его/ее эксплуатацией?

- Получите подробное описание всех подозреваемых, участвовавших в вербовке--

Вопросы, которые имеет смысл задать относительно районов происхождения:

“Официальная” реклама:

- Откликнулся ли потерпевший на рекламное объявление?

- Где потерпевший увидел рекламу – в газете, журнале, справочнике, специализированном издании?

- Если да, то в каком именно издании? Является ли оно местным или общенациональным? В каком разделе появилось объявление – в колонке частных объявлений, в разделе о рабочих местах и т. п.?

- Если рекламное объявление было дано по радио или телевидению, то на каком канале и т. п.?

- Как точно звучало объявление – что в нем предлагалось и было ли названо конкретное контактное лицо?

- О чем шла речь в объявлении (высокооплачиваемая работа за рубежом, брачное или эскортное агентство и т. п.)?

- Какая процедура заключения контракта с рекламодателем предполагалась – личный визит, по телефону, факсу, электронной почте, письмо на конкретный адрес или до востребования, например абонентский ящик? Если да, то узнайте номера, подробности и т. п.

- Сохранился ли у потерпевшего экземпляр рекламного объявления?

Если да, то где он находится?

- Известно ли потерпевшему о других людях, откликнувшихся на объявление?

“Неофициальная” реклама:

- Кто рассказал вам о “работе”?

- Откуда вы знаете этого человека?

- Кто вас с ним познакомил?

- Что именно он сказал?

- Как вы с ним встретились?

- Где вы с ним встретились?

- Сказал ли он что-нибудь еще?

- Знаете ли вы кого-нибудь из его друзей, коллег, родственников и т.

п.?

- С кем вы его видели? Можете ли вы описать этих людей?

Помещения.

Вопросы, которые имеет смысл задать относительно районов происхождения:

- Может ли потерпевший описать условия, в которых он/она содержался(содержалась)?

- Где содержали потерпевшего – полное описание помещений, мебели и т. п.

- Если потерпевший был увезен силой, известно ли ему/ей, где его/ее содержали, и может ли он/она описать это место и/или особенности окружающей местности?

- Посещал ли потерпевший в период вербовки помещение офиса или агентства? Если да, то получите их полное описание.

- Вышел ли вербовщик на контакт в баре или ночном клубе? Если да, то получите полное описание подозреваемого и помещения.

- Доставлялся ли потерпевший в какой-либо частный дом и содержался ли в таком доме, прежде чем покинуть страну?

Средства связи.

Вопросы, которые имеет смысл задать относительно районов происхождения:

- Каким образом поддерживались контакты между потерпевшим и торговцами людьми – по почте, через абонентский ящик, по фиксированному телефону, мобильному телефону, факсу или электронной почте? Узнайте номера и/или адреса.

- Видел ли потерпевший какой-либо счет, и если да, то на какого абонента он был выписан?

- Если это был мобильный телефон, то какой марки и известна ли потерпевшему компания- провайдер, видел ли он когда-нибудь ее название на дисплее телефона?

- Пользовался ли торговец людьми ноутбуком или персональным органайзером? Если да, то какой они были модели, известны ли потерпевшему подробности, например коды доступа,

название компании – провайдера услуг электронной почты и т. п.?

Транспорт.

Вопросы, которые имеет смысл задать относительно районов происхождения:

- Был ли потерпевший вывезен из страны скрытно или открыто?

- Если он был вывезен скрытно, то каким образом – на автомобиле, поезде, пароме? Получите описание этих транспортных средств.

- Знает ли потерпевший точную дату и место выезда, а также где была пересечена граница?

- Какие документы, удостоверяющие личность, были у потерпевшего, на какое имя и гражданство? Как он/она получил(а) эти документы?

- Ехал ли потерпевший в одиночку или вместе с другими потерпевшими и/или в сопровождении торговцев людьми?

- Если потерпевший ехал открыто, то какие документы, удостоверяющие личность, при этом использовались? Были ли это подлинные или поддельные документы?

- Если документы были поддельными, то на какое они были имя, как и кем были получены?

- Кто отвез потерпевшего в место, где была сделана фотография на паспорт/удостоверение

личности, и где именно его сфотографировали?

- Если потерпевший использовал собственный или поддельный паспорт/удостоверение личности, то была ли ему нужна въездная или выездная виза?

- Если да, то в какие посольства обращались за визой? Делал ли потерпевший это самостоятельно или в сопровождении? Если да, то кто его сопровождал? Какого числа и в какое время состоялся визит? Уплачивался ли сбор, кем, каким образом? Была ли выдана квитанция, были ли на ней указаны дата и время? Известно ли потерпевшему, кто из сотрудников визового

отдела рассматривал его заявление? Может ли он/она описать этого сотрудника?

- Прилагались ли к заявлению о выдаче визы другие документы, например письма от спонсоров, документы из языковой школы, предложения

о предоставлении работы и т. п.? Если да, узнайте подробности. Сохранились ли у потерпевшего копии этих документов?

- Где и кем приобретались билеты на транспорт?

- Как был оплачен билет (наличными, чеком, кредитной картой) и на чье имя выписан?

- Что известно о перевозчике – автобусной, железнодорожной, паромной или авиакомпании?

Дата выезда и место отправки?

- Сопровождали ли потерпевшего к месту отправки? Если да, то как он/она туда добрался (добралась) и кто его/ее сопровождал?

- Ехал ли потерпевший вместе с другими потерпевшими и/или торговцами людьми, известными как “мулы”? Если да, узнайте все подробности.

- Кто его регистрировал, вместе с кем и когда? Какой багаж был зарегистрирован? Совершались ли какие-либо покупки в месте отправления, и если да, то как оплачивались? На какие места были выданы билеты и кто с кем рядом сидел в самолете, автобусе и т. п.? Совершались ли во время поездки какие-либо покупки в магазине беспошлинной торговли, и если да, то как они оплачивались и кто за них платил?

- Заполнялись ли карточки контроля на выезде? Проверял ли потерпевшего перед выездом сотрудник иммиграционной службы, пограничник или таможенник? Нужно ли было заполнять какие-либо бланки? Если да, то кому они были переданы?

- При въезде в страну транзита или назначения проверял ли потерпевшего представитель официальных служб, заполнял ли потерпевший какие-либо документы? Если да, то когда и где это было и какое имя он/она указал(а)?

- Проверял ли сотрудник иммиграционной службы человека, ехавшего вместе с потерпевшим? Если да, то заполнялись ли при этом какие-либо документы?

Финансы.

- В чем состояли финансовые договоренности? Платил ли потерпевший какие-то деньги авансом или было подписано “долговое обязательство”? Если да, то на какую сумму было это долговое обязательство и сколько времени было дано потерпевшему на его погашение?

- Как должны были производиться платежи: непосредственно торговцам людьми в стране назначения, или переводом денег через банк, или валютным трансфертом в страну происхождения или третью страну?

- Говорилось ли потерпевшему о том, что ему/ей, возможно, придется оплатить дополнительные расходы в стране назначения (например, оплатить ночлег, рекламу или арендовать комнату в публичном доме и т. п.)?

- Какая сумма денег была обещана потерпевшему за работу и кто дал это обещание?

- Получал ли кто-либо из членов семьи потерпевшего или какое-то другое лицо, обладающее определенным правом контроля над ним, деньги или ценные вещи в обмен на потерпевшего?

- Информация о банках, личных счетах или счетах предприятий и их номерах, местонахождении филиала, через который в период торговли людьми проводились транзакции. Использовали ли торговцы людьми на каком-либо этапе вербовки и вывоза банковские карты, кредитные карты, дорожные чеки или платежные карты магазинов? Если да, то где, когда и в каких целях, т. е., например, для оплаты билетов, визы, товаров в магазинах беспошлинной торговли и т. п.?

- Приобреталась ли перед отъездом иностранная валюта? Если да, то где, когда и как за нее платили?

- Видел ли потерпевший когда-нибудь счет за аренду или рекламу или телефонный счет? Если да, то как они были оплачены и кто был получателем средств?

Транзит – перевозка

Эксплуатация в период транзита.

Вопросы, которые имеет смысл задать относительно транзита:

- Подвергался ли потерпевший физическому, сексуальному или психологическому насилию во время транзита? Если да, то получите подробные сведения, как о том говорится в разделе “Сексуальное, физическое и психологическое насилие”.

- Был ли потерпевший незаконно лишен свободы в этот период? Если да, то получите полное описание применявшихся методов и лиц, виновных в совершении сексуального, физического и психологического насилия.

- Попадал ли потерпевший во время транзита в поле зрения правоохранительных или других органов? Останавливала ли его/ее полиция, обращался(обращалась) ли он/она за медицинской помощью или за получением каких-либо государственных пособий в период транзита?

Заполнял(а) ли он/она в каких-либо целях какие-либо официальные документы? Если да, то получите подробные сведения об этом.

- Принуждался(принуждалась) ли потерпевший(потерпевшая) к занятию проституцией в период транзита? Если да, то получите полное описание вида проституции, мест, где это происходило, финансовых расчетов и т. п. (см. ниже, раздел “Страна назначения”).

- Имели ли место другие виды эксплуатации потерпевшего во время транзита?

- Получите полное и подробное описание других подозреваемых, помещений и транспортных средств, фигурировавших во время транзита.

- Присутствовали ли свидетели при каком-либо из событий, упоминаемых в перечисленных выше пунктах? Если да, то получите подробную информацию.

Внимание:

Если пострадавший заявляет, что он/она подвергался(подвергалась) эксплуатации, имеет смысл задать ему/ей другие вопросы, перечисляемые в разделах “Страна назначения” и “Эксплуатация”.

Реклама.

При торговле людьми в период транзита/перевозки случаи рекламы встречаются редко.

Помещения.

Вопросы, которые имеет смысл задать относительно транзита:

- Где содержали потерпевшего и кто его/ее удерживал – получите полное описание.

- Какой период времени потерпевший находился в стране транзита и в каких условиях его/ее там содержали?

- Где побывал потерпевший в период транзита?

- Подвергался ли потерпевший аресту в какой-либо из стран транзита?
Получите подробное описание случившегося.

Средства связи

Вопросы, которые имеет смысл задать относительно транзита:

Применительно к транзиту имеет смысл задать вопросы, предлагаемые в разделе “Происхождение”, а также:

- Использовали ли торговцы людьми в странах транзита новые телефоны? Если да, то известно ли потерпевшему, как и где они их получили и каким образом расплачивались за них и за телефонные звонки?

- Использовали ли торговцы людьми на этапе транзита какие-либо другие виды связи? Если да, то какие, где и когда?

Транспорт.

Вопросы, которые имеет смысл задать относительно транзита:

Применительно к транзиту имеет смысл задать вопросы, предлагаемые в разделе “Происхождение”, а также:

- Дата, место и время выезда из страны происхождения и въезда в страну транзита.

- Какие документы, удостоверяющие личность, и/или проездные документы использовал потерпевший? Получите подробные сведения.

- Где потерпевший получил документы?
 - Подвергался ли проверке кто-либо из сопровождавших потерпевшего лиц при выезде или въезде, заполняли ли они какие-либо документы?
 - Дата, время и место выезда из страны транзита, какие транспортные средства использовались?
 - Кто сопровождал потерпевшего, проверяли ли при выезде это лицо?
- Если да, то заполнялись ли какие-либо документы?

Финансы.

Вопросы, которые имеет смысл задать относительно транзита:

- Каким образом оплачивались билеты/размещение?
 - Кто платил?
 - Кому платили?
 - Где оплачивались билеты и т. п.?
 - У кого находились деньги в период транзита?
 - Были ли какие-то деньги получены в банке и т. п.?
 - Обменивалась ли какая-либо валюта?
 - Имели ли место какие-либо непонятные потерпевшему-свидетелю финансовые транзакции?
- Может ли он их описать?

- Кто еще присутствовал при совершении финансовых транзакций?

Страна назначения – прием и эксплуатация.

Эксплуатация.

Вопросы, которые имеет смысл задать относительно страны назначения:

Всем потерпевшим:

- Мог ли потерпевший по прибытии оставить у себя документы, удостоверяющие личность, и/или проездные документы или их у него/нее забрали? Если да, то кто и когда это сделал?

Где затем хранились документы?

- Подвергался ли потерпевший на этом начальном этапе незаконному лишению свободы или физическому, сексуальному или психологическому насилию? Если да, то получите подробные сведения, как о том говорится в разделе “Сексуальное, физическое и психологическое насилие”.

- В каких формах осуществлялась эксплуатация: проституция, принудительные работы, порабощение и т. д.? Занималась ли жертва проституцией?

Жертвам сексуальной эксплуатации:

- В какой момент началась сексуальная эксплуатация в форме принуждения к занятию проституцией? Знал(а) ли

потерпевший(потерпевшая) о том, что ему/ей придется заниматься проституцией?

- Если нет, то в какой момент потерпевший(потерпевшая) узнал(а) правду и от кого?

- В какой форме потерпевший(потерпевшая) занимался(занималась) проституцией: на улице, в квартире, в публичном доме, в сауне или массажном салоне, в качестве девушки, работающей в ночном клубе, или стриптизерши, исполняющей танец на коленях у клиента, или в агентстве, предоставляющем “девушек по вызову”?

- Если потерпевший(потерпевшая) занимался(занималась) уличной проституцией, то в каком районе “красных фонарей” он/она бывал(а) наиболее часто и как он/она туда добирался(добиралась)? Контролировал ли торговец людьми его/ее в период работы?

- Попадал(а) ли потерпевший(потерпевшая) в поле зрения полиции или других органов? Останавливали ли его/ее, арестовывали ли или подвергали судебному преследованию за приставание к прохожим? Если да, то где и когда и каким именем он/она назывался(называлась)?

- Если потерпевший(потерпевшая) занимался(занималась) проституцией не на улице: где он/ она работал(а) и как туда добирался(добиралась)? Кто доставлял его/ее на работу? Кому из торговцев людьми было известно о том, что он/она занимается проституцией, и как они

это узнали? Появлялись ли они в публичном доме или на улице? Обсуждались ли вопросы его/ее работы? Если да, то с кем?

- Находился(находилась) ли потерпевший(потерпевшая) под надзором, и если да, то кто его/ее контролировал? Какая степень свободы ему/ей предоставлялась? Мог(ла) ли он/она выходить из публичного дома, бара или агентства без сопровождения?

- Работал(а) ли потерпевший(потерпевшая) с другими проститутками и/или горничными и теми, кто принимал посетителей и заказы? Если да, то может ли он/она назвать их имена и описать их?

- Появлялись ли когда-либо в публичном доме, баре или агентстве сотрудники правоохранительных или иных органов? Если да, то кто именно приходил и предлагали ли потерпевшему(потерпевшей) сообщить свое имя и другие данные о себе? Если да, то каким именем он/она назывался(называлась) и какие сведения сообщал(а)?

Независимо от того, каким видом проституции – уличным или иным – занимался(занималась) потерпевший(потерпевшая): сколько часов в день он/она работал(а) и какие услуги обязан(а) был(а) предоставлять клиентам? Мог(ла) ли он/она в какой-то степени выбирать, каким клиентам или какие услуги оказывать? Требовали ли от него/нее предоставлять услуги сексуального характера без предохранения? Если он/она отказывался(отказывалась), то каковы были последствия?

- Насколько свободно потерпевший(потерпевшая) владел(а) языком данной страны?

Использовал(а) ли он/она в работе письменное “меню”? Если его/ее знание языка было слабым, то кто помогал ему/ей с переводом при общении с клиентом?

Вопросы для потерпевших при других видах эксплуатации:

- Когда началась эксплуатация?

- Если потерпевшему приходилось работать, то отличались ли условия труда от тех, на которые он/она рассчитывал(а)?

- Приходилось ли потерпевшему жить и работать в одном и том же месте?

- Где работал потерпевший? Как он/она добирался(добиралась) в это место? Кто его/ее туда доставлял?

- Работал ли с потерпевшим кто-то еще? Были ли эти лица также жертвами торговли людьми? Может ли он/она назвать их имена и описать их?

- Сколько часов в день потерпевший работал?

- Платили ли потерпевшему за работу и по какой ставке?

- Имели ли места долговые обязательства? Если да, то какую сумму задолжал потерпевший и по какой ставке он/она должен(должна) был(а)

выплачивать долг? Каким образом выплачивался долг: непосредственно в стране назначения или переводами в страну происхождения?

Если да, то кто и каким способом делал переводы, на чей счет направлялись деньги? Сохранились ли какие-либо документы, удостоверяющие факт платежа?

- Подвергался ли потерпевший побоям или угрозам за плохую или слишком медленную работу?

- Находился ли потерпевший под надзором, и если да, то кто его/ее контролировал? Какая степень свободы ему/ей предоставлялась?

- Попадал ли потерпевший в поле зрения полиции или других органов? Если да, то когда, где и почему? Каким именем он/она назывался(называлась)?

- Насколько свободно потерпевший владел языком данной страны?

- Приходилось ли потерпевшему нести дополнительные расходы, например платить за аренду жилья? Если да, то когда ему/ей сказали о таких дополнительных расходах – до или после выезда из страны происхождения?

- Угрожали ли потерпевшему применением насилия и/или сексуального насилия?

Подвергался(подвергалась) ли он/она такому насилию? Угрожали ли ему/ей репрессиями в отношении его/ее родных и близких? Применялись ли

другие механизмы контроля, например принуждение с элементами традиционного или религиозного характера?

- Использовались ли аналогичные механизмы контроля для того, чтобы принудить потерпевшего выполнять распоряжения, поступающие от торговцев людьми?

- Угрожали ли потерпевшему выдать его/ее властям, чтобы затем его/ее депортировали и/или посадили в тюрьму?

- В какой степени потерпевший пользовался свободой? Мог(ла) ли он/она свободно передвигаться и каково было его/ее душевное состояние? Считал(а) ли он/она, что торговцы людьми приведут в действие те механизмы контроля, о которых говорилось выше?

- Мог ли потерпевший поддерживать связь с членами семьи? С другими работниками? Мог(ла) ли он/она заводить друзей?

- Задавал ли потерпевший вопрос своему хозяину о возможности уехать? Почему? Почему нет? Что случилось?

- Мог ли потерпевший бежать или обратиться за помощью в правоохранительные органы? Если да, то пытался(пыталась) ли он/она это сделать? Если нет, то почему? Что он/она думал(а) по этому поводу?

- Было ли потерпевшему отказано в предоставлении медицинской помощи, пищи, одежды или в удовлетворении других базовых потребностей?

- Подвергались ли другие люди насилию на глазах у потерпевшего?
Если да, то получите подробную информацию.

- Подвергался ли потерпевший в каких-то еще случаях сексуальному, физическому или психологическому насилию или незаконному лишению свободы? Если да, то получите подробные сведения, как о том говорится в разделе “Сексуальное, физическое и психологическое насилие”.

- Получите подробное описание лиц, помещений и транспортных средств, фигурировавших на этапе страны назначения, в дополнение к тем, о которых уже говорилось на этапах происхождения и транзита.

- Краткая итоговая характеристика обстоятельств, при которых потерпевший делает заявление. Был(а) ли он/она освобожден(а) или спасся(спаслась) самостоятельно?

- Присутствовали ли свидетели при каком-либо из событий, упоминаемых в перечисленных выше пунктах? Если да, то получите подробную информацию.

Реклама.

Вопросы, которые имеет смысл задать относительно страны назначения:

- Известно ли потерпевшему(потерпевшей), каким образом рекламировались его/ее труд или услуги? Если он/она подвергался(подвергалась) сексуальной эксплуатации в форме внеуличной

проституции, то имела ли место какая-либо официальная реклама (плакаты, интернет, газеты, устные сообщения и т. п.)?

Помещения.

Вопросы, которые имеет смысл задать относительно страны назначения:

- По какому адресу первоначально был доставлен потерпевший? Кто его/ее туда доставил и каким транспортом они добирались?

- Присутствовали ли в том месте, куда они приехали, другие лица или другие потерпевшие?

Какова была планировка этого помещения? Может ли потерпевший описать помещение подробно?

- Находился ли потерпевший все время пребывания в стране назначения в одном и том же помещении? С кем вместе он/она жил(а)? В каких местах страны назначения потерпевший побывал? Менял(а) ли он/она местожительство в период пребывания в стране назначения?

- Получите подробное описание помещений, в которых потерпевшему(потерпевшей) приходилось заниматься проституцией или подвергаться эксплуатации в иных формах, в том числе детали планировки, декора и другие детали.

- Если в рамках торговли людьми потерпевший посещал другие места, например визовые отделы посольств, другие государственные учреждения,

больницы, клиники, языковые курсы или агентства по найму жилья, получите полное описание.

Средства связи.

Вопросы, которые имеет смысл задать относительно страны назначения:

- Был ли у вас доступ к телефону в период пребывания в стране назначения?

- Видели ли вы, чтобы кто-то говорил по телефону?

- Кто это был?

- Известно ли вам, где сейчас находятся эти телефоны?

- Что из сказанного этими людьми по телефону вы смогли услышать?

- Звонили ли вы домой по телефону, посылали ли сообщения по электронной или обычной почте?

- Кому вы звонили, писали, с кем вступали в контакт?

- Что вы в этих случаях говорили?

- Если вы посылали сообщения по электронной почте, то где находился компьютер?

- Пользовались ли другие люди этим компьютером? Кто? Для чего?

Транспорт.

В отношении страны назначения следует задавать те же вопросы, что и в отношении страны

происхождения, а также:

Въезд в страну:

- Дата, время и место въезда в страну назначения.
- Как потерпевший въезжал – скрытно или открыто?
- Если потерпевший въезжал скрытно, то какие способы для этого использовались? Кто сопровождал потерпевшего? Каким транспортом они ехали, было ли это транспортное средство остановлено при пересечении границы? Если въезжали на судне, то где высаживались и кто их встречал?
- Если потерпевший въезжал открыто, то каким транспортом он пользовался? Проверял ли потерпевшего на пограничном посту сотрудник правоохранительных органов? Заполнял ли потерпевший какие-либо документы, например въездную карточку, таможенную декларацию и т. п.?
- Какими документами, удостоверяющими личность, и/или проездными документами пользовался потерпевший? Где они находятся? Получите подробную информацию о них.
- Использовал ли работодатель/торговец людьми документы, удостоверяющие личность потерпевшего, в иных целях?
- Проверялись ли при въезде в страну лица, сопровождавшие потерпевшего, и заполняли ли они какие-либо документы?
- Встречал ли кто-нибудь потерпевшего при его въезде в страну? Если да, то кто именно? Получите подробное описание.

В ходе эксплуатации:

- По окончании смены отвозили ли потерпевшего(потерпевшую) в “безопасное место” или он/она оставался(оставалась) в помещениях публичного дома? Если его/ее отвозили в безопасное место, то как он/она туда добирался(добиралась) и кто его/ее отвозил?

Финансы.

Вопросы, которые имеет смысл задать:

- Какую плату потерпевший(потерпевшая) получал(а) за свои услуги? Может ли он/она указать средний размер своего дневного заработка и оценить, сколько всего он/она заработал(а),

занимаясь проституцией в период, когда он/она подвергался(подвергалась) эксплуатации? Сколько именно потерпевшему(потерпевшей) разрешалось оставлять себе (и разрешалось ли вообще)?

- Что происходило с деньгами, заработанными потерпевшим? Передавались ли они торговцу людьми/администратору/”прислуге” после каждого клиента или после смены? Велся ли какой-то учет?

- Покупал ли потерпевший на деньги, полученные от занятия проституцией, какие-либо вещи для тех, кто его/ее эксплуатировал,

например, ювелирные изделия или одежду? Если да, то где и когда? Может ли он/она описать эти вещи? Где находятся эти вещи, а также чеки на них?

- Делились ли деньги, заработанные потерпевшим, в какой-то пропорции между ним и торговцем людьми или он/она отдавал(а) все эти деньги? Кто инструктировал его/ее по поводу тарифов на услуги?

- Было ли подписано “долговое обязательство”? Если да, то на какую сумму было это долговое обязательство и по какой ставке потерпевший был обязан выплачивать долг? Каким образом осуществлялись платежи: непосредственно в стране назначения или же переводились в страну происхождения? В последнем случае – кто и как осуществлял перевод денег? На чей счет зачислялись деньги? Сохранились ли какие-нибудь документы об этих платежах?

- Требовали ли от потерпевшего оплаты дополнительных расходов в стране назначения (например, оплаты ночлега или рекламы)? Если да, то когда ему/ей сказали о таких дополнительных платежах – до или после отъезда из страны происхождения?

- Существовала ли система штрафов? Если да, то какова была величина штрафов и за что они взимались?

- Удалось ли потерпевшему перевести какие-то деньги домой?

Навыки, которые рекомендуются лицам, проводящим опросы.

Если вы формируете группу для проведения расследования торговли людьми и подбираете

сотрудников для проведения опросов, нижеследующий перечень навыков, необходимых таким людям, поможет вам подобрать нужные кадры:

- навыки постановки вопросов (в первую очередь данные о наличии необходимых навыков опроса, а не допроса уязвимых потерпевших-свидетелей);

- навыки активного слушания;

- навыки наблюдения: умение распознать стресс, тревогу, страх и т. п. и реагировать на эти эмоции;

- умение налаживать контакт с потерпевшим, оставаясь при этом профессионалом (например, проявляя симпатию, признавая причиненный ущерб, проявляя терпение и т. п.);

- умение не судить и не обвинять (например, отсутствие предрассудков по отношению к тому или иному социальному слою, мигрантам, работникам сферы сексуальных услуг, женщинам, мужчинам). Умение убедить потерпевшего, что тому нечего стыдиться, не в чем себя винить и т. п.;

- компетентность в вопросах традиций: стремление и навык подготовиться в отношении традиций и научиться работать с самыми разными людьми;

- психологическая готовность иметь дело с преступлениями, в высшей мере угнетающе действующими на психику;

- профессионализм: умение выдержать профессиональные, но при этом исполненные сочувствия тон и стиль. Отсутствие в речи жаргонной и бранной лексики, но при этом использование простых и понятных слов и выражений. Надлежащее поведение (например, недопущение физических контактов, даже с благими намерениями).

Как нам известно диспозиция статьи 135 Уголовного кодекса Республики Узбекистан предусматривает торговлю людьми, то есть купля-продажа человека либо его вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение в целях его эксплуатации.

В связи с вопросами, возникающими при применении законодательства о торговле следует обращать внимания на, что:

- высшей ценностью является человек, его жизнь, свобода, честь, достоинство и другие неотъемлемые права, обеспечение которых гарантируется Конституцией. Установление в законе уголовной ответственности за торговлю людьми является одним из конституционных гарантий свободы личности.

- по смыслу диспозиции части первой статьи 135 УК под торговлей людьми понимается купля-продажа человека либо вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека в целях эксплуатации.

- торговля людьми в форме купли-продажи предполагает совершение письменной или устной сделки, согласно которой человек передается одним лицом другому за вознаграждение в виде денег, иных материальных ценностей (имущества), услуг имущественного характера, отказ от имущественного или денежного долга и т. п. При такой форме торговли людьми цель купли-продажи человека правового значения не имеет.

В случаях, если лицо обещало продать человека с условием его передачи после получения вознаграждения, но изначально его умысел был направлен на завладение материальными ценностями и он не намеревался выполнить условия сделки, его действия образуют состав мошенничества, а действия покупателя подлежат квалификации как покушение на торговлю людьми в форме купли.

Следует иметь в виду, что в отличие от торговли людьми в форме купли-продажи, во всех остальных случаях, предусмотренных статьей 135 УК (при вербовке, перевозке, передаче, укрывательстве, получении), обязательным условием наступления уголовной ответственности является наличие цели на эксплуатацию человека.

Эксплуатация человека отсутствует во всех случаях использования труда и услуг человека в соответствии с нормами трудового, гражданского законодательства (например, по договорам строительного или бытового подряда, возмездного оказания услуг, перевозки пассажиров или грузов,

транспортной экспедиции и т. п.). Споры, возникающие в результате невыполнения обязательств, вытекающих из таких правоотношений, подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Эксплуатация человека означает эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние либо изъятие органов или тканей человека.

Под эксплуатацией проституции понимается систематическое использование человека для вступления в сексуальные отношения с неопределенным кругом партнеров за вознаграждение. Под иными формами сексуальной эксплуатации понимаются передача человека для его использования в целях изготовления порнографических изображений, развращения и т. п.

Принудительный труд (услуги) означает принуждение человека к выполнению работы под угрозой применения какого-либо наказания. Не считается принудительным трудом работа (услуга), выполнение которой требуется на основании законодательных актов о военной или альтернативной службе, в условиях чрезвычайного положения, вследствие вступившего в законную силу приговора суда, в других случаях, предусмотренных законом.

Рабство означает состояние или положение лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все правомочия, присущие праву собственности.

Подневольное состояние означает совокупность факторов, под влиянием которых лицо было вынуждено выполнить какую-либо работу или услугу вопреки своей воле.

При расследовании либо рассмотрении дел о торговле людьми органам следствия и судам необходимо четко разграничивать следующие понятия:

вербовка представляет собой деятельность (поиск, набор объекта эксплуатации, ведение с ним переговоров и т. п.), по привлечению человека для занятия каким-либо видом деятельности с целью его эксплуатации;

перевозка означает доставку (транспортировку) лица к месту заключения (исполнения) сделки купли-продажи, передачи его другому лицу либо к месту его использования с целью эксплуатации. При этом перевозчику должно быть заведомо известно о предназначении доставляемого лица для осуществления торговли людьми. Перевозка может осуществляться, как в пределах одного населенного пункта, так и с выездом за пределы Республики Узбекистан;

передача выражается в физическом предоставлении человека другому лицу в целях эксплуатации;

укрывательство заключается в сокрытии потерпевшего в любом месте от представителей власти, родственников либо иных лиц, заинтересованных в судьбе потерпевшего;

получение означает приобретение человека для его эксплуатации в собственных целях (например, в качестве дарения, для временного использования безвозмездно или в счет долга и т. п.), за исключением случаев купли человека.

Состав преступления, предусмотренного диспозицией части первой статьи 135 УК, является формальным и преступление считается оконченным с момента заключения сделки купли-продажи человека или с момента совершения иного деяния, предусмотренного в данной норме закона.

В то же время, при наличии в деянии отдельных квалифицирующих признаков для признания преступления оконченным необходимо наступление указанных в законе последствий (например, наступление смерти потерпевшего или иных тяжких последствий).

Следует иметь в виду, что в отдельных случаях момент окончания преступления связан со временем прекращения эксплуатации (например, в результате побега потерпевшего, пресечения преступления правоохранительными органами, освобождения потерпевшего самим виновным или иными лицами и т. п.).

По пункту «а» части второй статьи 135 УК следует квалифицировать торговлю людьми, сопряженную с похищением потерпевшего, применением насилия или угрозой его применения либо другими формами принуждения.

Под похищением следует понимать противоправное, тайное или открытое завладение человеком и перемещение вопреки его воле в другое место с целью его купли-продажи либо эксплуатации.

Под применением насилия или угрозой его применения следует понимать любое принуждение, начиная от связывания, лишения свободы, нанесения ударов, удерживания, включая причинение здоровью потерпевшего легких или средней тяжести телесных повреждений, а также насилия, которое не причинило вреда здоровью потерпевшего, но в момент его применения создавало реальную возможность его причинения.

Под иной формой принуждения следует понимать повреждение или уничтожение либо угрозу повреждения или уничтожения имущества потерпевшего или близких ему лиц, угрозу распространения сведений, компрометирующих потерпевшего или близких ему лиц либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред их правам или законным интересам либо совершение любых действий, создающих обстановку, при которой потерпевший вынужден выполнить те или иные указания виновного.

По пункту «г» части второй статьи 135 УК квалифицируются действия, связанные с торговлей людьми в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного.

Материальная зависимость означает, в частности нахождение потерпевшего полностью или частично на иждивении виновного, зависимость должника от кредитора и т. п.

Под иной зависимостью необходимо понимать любую нематериальную зависимость потерпевшего от виновного (например, семейные отношения, зависимость подчиненного от руководителя, ученика от преподавателя и т. п.).

Торговля людьми с использованием служебного положения (пункт «ж» части второй статьи 135 УК) означает, совершение указанного преступления должностным лицом либо иным лицом, использующим свои служебные полномочия с целью облегчить совершение любого из деяний, предусмотренных статьей 135 УК.

При совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части второй статьи 135 УК, виновный перевозит или иным образом переправляет (законно или незаконно) потерпевшего через Государственную границу, как за пределы, так и на территорию Республики Узбекистан либо вопреки желанию лица удерживает его на территории иностранного государства.

Незаконное удержание потерпевшего за границей заключается в лишении его возможности возвращения на территорию Республики Узбекистан либо установления контактов с дипломатическими или консульскими учреждениями Республики Узбекистан.

Следует отметить, что ответственность по пункту «б» части третьей статьи 135 УК наступает лишь в том случае, когда смерть или иные тяжкие последствия лицу, участвовавшему в качестве объекта торговли людьми, причинены по неосторожности.

В качестве иных тяжких последствий могут рассматриваться, в частности самоубийство потерпевшего, заражение его венерическим заболеванием или заболеванием СПИД, психическое расстройство и т. д.

По смыслу закона деяние, выразившееся в торговле людьми в форме купли-продажи, вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или получения человека в целях его эксплуатации, совершенные путем обмана, охватывается диспозицией статьи 135 УК и дополнительной квалификации по статье 168 УК не требует, за исключением пункта «а» части четвертой статьи 168 УК.

Обратить внимание судов, что при квалификации торговли людьми по пунктам «ж», «з», «и», «к» части второй, пункту «б» части третьей статьи 135 УК, дополнительная квалификация деяния по статьям УК, предусматривающим ответственность за эти преступления, возможно лишь в

случаях, если другой нормой закона предусмотрено более строгое наказание, чем санкцией соответствующей части статьи 135 УК.

Если при торговле людьми лицу причинены умышленные тяжкие телесные повреждения, содеянное не охватывается пунктом «а» части второй статьи 135 УК. В таких случаях действия виновного подлежат дополнительной квалификации по соответствующей части статьи 104 УК.

В целях предупреждения и борьбы с торговлей людьми, Узбекистан ратифицировал ряд международных документов по противодействию торговле людьми, в частности Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности(30.08.2003 г.), Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности(08.07.2008 г.), принял Закон «О противодействии торговле людьми»(ЗРУ-154 17.04.2008 г.) и во исполнении Постановления Президента Республики Узбекистан от 08.07.2008 ПП-911 «о мерах по повышению эффективности борьбы с торговлей людьми» Правительством Узбекистана было принято решение об образовании при Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан Республиканского центра по оказанию помощи и защите жертв торговли людьми, внес в национальное законодательство соответствующие изменения, имплементирующие нормы международного права.

Для решения проблемы торговли людьми необходима координация всех сил в общепланетарном масштабе, поскольку это проблема комплексного характера, которая сочетает в себе экономические, социальные, политические, духовные, культурные и другие факторы. Ее решение должно осуществляться путем сочетания различных методов, мер и средств. Так, недостаточно одних только правовых или экономических мер, они должны быть подкреплены другими, направленными прежде всего на то, чтобы искоренить мотивы самопродажи у людей, находящихся в так называемой «группе риска» и являющихся потенциальным «живым товаром».

Для получения желаемого результата, а именно снижения уровня преступности в сфере торговли людьми, государства должны обратить внимание на установление баланса в экономике, уменьшение безработицы, увеличения легальных каналов трудоустройства и создания необходимых условий, а также уменьшение спроса на дешёвую рабочую силу.

Список использованной литературы:

1. Постановление пленума Верховного суда Республики Узбекистан « О судебной практике по делам о торговле людьми», №12, от 24.11.2009 г.
2. Закон Республики Узбекистан ЗРУ-154 от 17.04.2008 г.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

3. Уголовный кодекс Республики Узбекистан, 2021 г.